

भारत में महिलाओं का सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ.ईश्वर स्वरूप सहाय¹, राजबाला²

¹विभाग: समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र

संकाय: समाज विज्ञान, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट(डीम्ड विश्वविद्यालय) आगरा

²शोध छात्रा, विभाग: समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र

संकाय: समाज विज्ञान, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट(डीम्ड विश्वविद्यालय) आगरा

Corresponding Author- डॉ.ईश्वर स्वरूप सहाय

Email- rajbalabaghel282@gmail.com

सार –

स्त्री किसी भी समाज का वह अंग है जिसके बिना समाज के विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी महिलाओं को पुरुषवादी सत्ता के अधीन ही रहना पड़ता है। वे चाहे कितनी भी शिक्षित क्यों न हो लेकिन समाज के नियमों के विरुद्ध उन्हें आवाज उठाने पर उन्हें सदैव विरोध का सामना करना पड़ता है। आखिर महिलाओं की इस निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। इसके कारणों का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि स्त्री एवं पुरुष तो मात्र एक जैविक विभाजन है लेकिन समाज के संरचनात्मक नियमों के कारण स्त्रियों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप में देखा जाता है जो कि भारतीय समाज में अधिकांश रूप से सामाजिक नियमों से ही संचालित होती है, तथा समानता एवं असमानता के बीच फसी रहती है। सांस्कृतिक प्रथाओं, धार्मिक फरमानों और लैंगिक धारणा के रूप में पराधीनता एवं मनमानी महिलाओं के समक्ष मौजूद अस्तित्वगत मुद्दे बने हुए हैं। लेकिन असमानता को बनाए रखने के लिए भेदभाव की भाषा का बार बार उपयोग जीवन के कई क्षेत्रों तक फैले बहिष्करणों का एक निशान पैदा करता है। कार्यात्मक रूप एवं सीमा, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर निर्णायक निकायों में प्रतिनिधित्व, सम्पत्ति तक पहुंच आदि कुछ प्रासंगिक संकेतक हैं जो समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रकट करते हैं। हालांकि समाज के सभी सदस्यों की विशेष रूप से महिलाओं की उन कारकों तक पहुंच नहीं रही है। इस परिदृश्य में देश की स्थिति पर विचार करना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान में स्वतंत्रता, गरिमा, समानता और प्रतिनिधित्व के संघर्ष में वे कहा खड़ी हैं।

मुख्य शब्द – भारतीय महिलाएं, सामाजिक बहिष्करण, सामाजिक समावेशन।

प्रस्तावना –

स्त्री का मानव की सृष्टि में ही नहीं वरन समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। समाजशास्त्र में अध्ययन के दौरान यह पाया है कि समाज निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। सर्व प्रथम परिवार से समुदाय और अनेक समुदायों से मिलकर एक समाज की संरचना निर्मित होती है। यदि हम वैश्विक स्तर के इतिहास पर परिदृश्य डालें तो हमें यह ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम संस्कृति की नींव रखने का दर्जा स्त्री को दिया जाता है, किन्तु स्त्री की प्रस्थिति सभी समाजों में एक समान देखने को नहीं मिली है। जिस तरह परिवार में स्त्री व पुरुष के कार्य व स्थान भिन्न भिन्न होते हैं अगर भारतीय नारियों की सामाजिक प्रस्थिति और समास्याओं के अध्ययन पर दृष्टिपात करें तो एक बड़ा जटिल बिषय है। भारतीय समाजशास्त्रीय ने उचित ही लिखा है कि इसके अनेक रूप हैं और सामान्यीकरण करना प्राय असम्भव है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में, नगरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में विभिन्न धर्मों और जाति समूहों में नारी की सामाजिक प्रस्थिति और उससे जनित समस्याएं बहुत भिन्नताएं रखती हैं। इतना ही नहीं आदर्श और व्यवहार में भी बहुत अन्तर है। एक ओर नारी को ग्रहस्वामिनी, अर्द्धांगिनी, देवी कहा जाता है तो दूसरी ओर वह सदैव दूसरों पर निर्भर रहती है

विभिन्न शास्त्र परस्पर विरोधी आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इनकी समस्याओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी बहिष्करण के चरम पर है।

उद्देश्य –

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य भारतीय समाज में महिलाओं के सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन का अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ उन संभावनाओं को भी सैद्धांतिक तौर पर वर्णन करना है, जिससे भारतीय समाज की महिलाओं में सामाजिक समावेशन के मार्ग प्रशस्त हो सकें।

साहित्य पुनरावलोकन –

(ड्यूमा1966) प्रकार्यवादी सिद्धांतों के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाला व्यवहार वास्तव में सामूहिक चेतना का रूप माना जा सकता है क्योंकि समाज में बनने वाले नियमों के पीछे सामूहिक प्रतिनिधान की अहम भूमिका पायी जाती है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत के आधार पर लैंगिक श्रम विभाजन समाज को बनाये रखने के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत प्रस्थिति एवं भूमिकाओं के सामाजिक समायोजन पर विश्वास करता है। इस प्रकार भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति का निर्धारण पितृसत्तात्मक आधार पर होता है। इस वजह से महिलाएं इन अवसरों को प्राप्त नहीं कर

पाती है जो कि व्यक्ति को पुरुष होने के नाते समाज से प्राप्त होते हैं। प्रकायवादी सिद्धांत में स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सामाजिक नियमों का पान इसलिये करती रहे क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बना रहे। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए मार्क्सवादी सिद्धांतवादीयों का मानना है कि सम्पत्ति पर पुरुषों का स्वामित्व रहा है। जिसके कारण जिसके कारण महिलाएं संसाधन विहीन रही हैं। संसाधनों के अभाव के कारण महिलाएं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती हैं। मार्क्सवादी चिंतक एम. मोहती ने 2004 में बताया है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जिस पर पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। विवाह संबंधी कार्य कलापों में महिलाओं को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, विवाह के उपरान्त महिलाओं पर अधिकार उनके पति का हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी देखने को मिला है कि महिलाएं जो भी रोजगार करती हैं उनके द्वारा की गयी आय पर भी पुरुषों का अधिकार हो जाता है। इस स्वामित्व के एकाधिकार के कारण ही महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है।

वैश्विक नारीवादी :

सिमोन द बाउेवार यह लेखिका खास तौर पर अपनी पुस्तक **द सेकेंड सेक्स** इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है जो इनके अपने निजी अनुभवों पर आधारित है। बाउेवार कहती हैं कि औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है अर्थात् समाज औरत को गढ़ता है। वह बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा समाज लडकियों को मजबूर करता है स्त्री बनने के लिए। धर्म तो वास्तव में आदमियों के द्वारा बनाया हुआ एक तरीका है औरतो पर शासन करने का वे कहती हैं कि महिलाओं की बराबरी की बात करते समय हमें उनके अंतर की वास्तविकता को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। वह कहती हैं महिलाओं और पुरुषों के बीच जो जैविक अंतर है उसके आधार पर महिलाओं को दबाना बहुत ही अन्यायपूर्ण और अनेतिक है। हम महिलाएं भी सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर अपने शरीर के बारे में कुछ धारणाएं बना लेती हैं जो उनके शरीर की संभावनाओं से दूर करती हैं।

कैट मिलेट –

मिलेट ने लैंगिक परिदृश्य में ही नहीं जाति, नस्ल वर्ग के आधार पर होने वाले दमन को भी इस राजनीति यानी शक्ति संरचना में देखने की सिफारिश की। मिलेट ने पितृसत्तात्मक मूल्यों और संस्कारों को उन्होंने विश्लेषित किया है जिससे इस धारणा को चुनौती मिली कि स्त्रिया सहज रूप से पुरुष से शासित होने के योग्य हैं। मिलेट कहती हैं कि क्या लैंगिक राजनीति जैसी कोई चीज हो सकती है फिर मिलेट बताती हैं कि यह निर्भर करता है कि राजनीति की आय का क्या अर्थ लेते हैं। निश्चित रूप से यह बेहद संकुचित अर्थ में कांग्रेस, भाजपा वाली राजनीति नहीं है। राजनीति से अर्थ है ताकत और सत्ता संरचना

जो रिश्ते में भी काम करती हैं जो एक समाज में एक वर्ग को दूसरे पर प्रभाव देती हैं, जो एक को श्रेष्ठ तो एक को हीन बनाती हैं।

सेक्स एवं जेंडर विभेद –

नारीवादी विमर्श में सेक्स एवं जेंडर विभेद का महत्वपूर्ण स्थान है कि महिलाओं की वर्तमान अधीनता, अपवर्तनीय जैविक असमानताओं की वजह से नहीं बल्कि यह उनके सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं विचारधारा व संस्थाओं की देन है। जो स्त्री की अधीनता सुनिश्चित करते हैं।

एलिसन जेगर के अनुसार –

सेक्स व जेंडर एक दूसरे के साथ द्वंद्वात्मक रूप से संबंधित है। और अभिभज्य है सेक्स का रिश्ता प्रकृति से और जेंडर का संस्कृति से। जेगर कहती हैं इंसान का हाथ श्रम का औजार ही नहीं है, श्रम की उपज भी है, अर्थात् दोनों प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। सेक्स जेंडर के बारे में नारीवादियों का मत है कि स्त्री पुरुष के मध्य का जैविक अन्तर महत्वपूर्ण होता है। रेडिकल नारीवादियों के अनुसार प्रजनन की जैविक क्षमता के कारण स्त्रियां ज्यादा संवेदनशील व प्रकृति के ज्यादा नजदीक होती हैं। रेडिकल नारीवादी सुजेन ग्रफिन और एंज्या वक्रिन मानती हैं कि मातृत्व का अनुभव बाहरी दुनिया से स्त्रियों के संबंध को प्रभावित करता है इसलिए महिलाएं दुलार, पालन पोषण व संवेदनशीलता के कारण प्रकृति के गुणों की वाहक हैं। पितृसत्ता ने स्त्रियों के इन गुणों का अवमूल्यन करके खारिज किया है। **सेक्स व जेंडर की यह अवधारणा रेडिकल नारीवादियों के बिलकुल विपरीत है जुडिथ बटलर** कहती हैं कि सोचने के एक तरीके और अवधारणा के रूप में जेडर जैविक सेक्स की श्रेणी को जन्म देता है। इस अवधारणा के अनुसार जेंडर एक ऐसा अर्थ है जो सत्ता संबंधों द्वारा निर्मित होता है। विशेष कायदे कानून के जरिए स्त्री पुरुष शरीरों को एक विशेष प्रकार की पहचान दी जाती है। अमेरिका में अन्तरलिंगी शिशुओं के अध्ययन में सुजेन केस्टर ने बताया कि ऐसे शिशुओं के लिंग निर्धारित करने के लिए चिकित्सकीय निर्णय जैविक लक्षणों के बजाय सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर लिए जाते हैं। लैंगिक असमानता या जेंडर असमानता यह एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल हैं। पितृसत्तात्मक सोच को खत्म करने के लिए जरूरी है कि पुरुषत्व की अंहवादी सोच पर अंकुश लगाया जाए। इसलिए इसे नारीवादी आंदोलन कया के रूप में न देखकर लैंगिक असमानता के रूप में देखा जाए।

स्त्री अधिकारवादी ज्ञान मीमांसा – ज्ञान मीमांसा दर्शनशास्त्र की शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र और स्त्रोतों के प्रश्न से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कहें तो, यह ज्ञान का सिद्धांत है। स्त्रीअधिकारवादी ज्ञान मीमांसा उस कार्यविधि का अध्ययन करती है जिसमें लिंग हमारी ज्ञान की अवधारणाओं, विषय ज्ञान और अनुसंधान एवं तर्क शक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। या कर सकता है यह उन रीतियों की

प्रक्रिया को चिन्हित करती है ज्ञान आरोपण कर्जन और तर्क शक्ति की प्रबल अवधारणाएँ और प्रक्रियाएँ प्रणाली वह तरीके हैं जिनसे महिलाएँ और धीनस्थ समूहों को धारा पर रखते हैं। तथा इन अवधारणाओं में सुधार के लिए संघर्ष करते हैं। जिससे कि वह इन समूहों का हित साधन कर सकें भिन्न स्त्री अधिकारवादी ज्ञान मीमांसक और विज्ञान के दार्शनिकों ने तर्क दिया है कि प्रबल ज्ञान प्रक्रियाएँ महिलाओं को अनुसंधान से बाहर रखकर ज्ञान मीमांसकों विषयक प्राधिकार से वंचित करके उनके स्त्री जातीय संज्ञान संबंधी शैलियों और ज्ञान की रीतियों की निंदा करके महिलाओं के संबंध में उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करके जिससे उनके हीन और पथ भ्रष्ट होने का निरूपण करता है अथवा उन्ही क्षेत्रों में बताया जाता है। जिससे पुरुषों का हित साधन हो सामाजिक प्रघटना के सिद्धांतों का प्रतिपादन करके जो महिलाओं के कार्यकलाप और हितों अथवा लिंगीकृत सत्ता संबंधों को प्रकट नहीं होने देता है और और ऐसे ज्ञान का सृजन करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो अधीनस्थ स्थिति वाले लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। अथवा जो लिंग विषयक और अन्य सामाजिक पद सोपानों को सुदृढ़ करता है तथा महिलाओं को बहिष्करण की स्थिति में रखता है। स्त्री अधिकारवादी ज्ञान मीमांसक इन विफलताओं को ज्ञान ज्ञाता वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिक प्रणाली की त्रुटिपूर्ण अवधारणाओं में देखते हैं।

भारतीय महिलाएँ – यह बड़ी विचित्र सी बात है कि भारत में जहां देवियों की पूजा की जाती है, वही हमारे इस समाज के अर्न्तगत महिलाओं को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रस्थिति से वंचित रखा जाता है। यह प्रवृत्ति हमारे सामाजिक ढांचे, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति में दृढतापूर्वक समाई हुई है। मनु संहिता में कहा गया है महिलाओं को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। बाल्यकाल में उस पर उसके पिता का अधिकार होता है, यौवन काल में उसके पति का और बुढ़ापे में उसके पुत्र का महिलाओं की अस्मिता (मनुस्मृति धर्मशास्त्र) आजादी संसाधनों तक पहुंचने का अवसर आदि, परिवार की जाति और वर्ग प्रस्थिति द्वारा निर्धारित होती है। वैवाहिक प्रस्थिति और उनकी प्रजनन शक्ति से महिलाओं का पहचान होती है। विवाह होने पर उसके उच्चतम प्रस्थिति सौभाग्यवती दी जाती है। विवाहित महिलाएँ मातृत्व प्राप्त करने के बाद विशेषकर पुत्र को जन्म देने पर परिवार और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है।

परिवार और समाज की विभिन्न सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा महिलाओं के आत्म को बचपन से ही नकारा जाता है। स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद और पहचान सीमित और दबी हुई है। यद्यपि महिलाओं की शिक्षा, रोजगार पंचायतों में भाग लेने आदि के संबंध में कई सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। फिर भी अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आमतौर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की प्रस्थिति का मूल्यांकन किया जाता है इस मूल्यांकन में जिन मुख्य प्रतिकूल द्योतकों

का प्रयोग किया जाता है वे हैं, जनसांख्यिकीय प्रस्थिति, स्वास्थ्य प्रस्थिति, पारिवारिक प्रस्थिति, साक्षरता प्रस्थिति, रोजगार प्रस्थिति, राजनीतिक प्रस्थिति, तथा अपने जीवन में निर्णय लेने की प्रस्थिति आदि। पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ कई प्रकार के उत्पीडन देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे प्रमुख है घरेलू हिंसा, बलात्कार उत्पीडन, दहेज प्रथा, छेड़छाड़, इत्यादि जो बहुत ही दर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हैं।

सामाजिक बहिष्करण – सामाजिक बहिष्करण शब्द का प्रयोग मुख्यतः व्यक्ति परिवार और समुदाय के बीच संपर्क से दूर रहने वाले लोगों के लिए किया गया है। सामाजिक बहिष्करण इन परिस्थितियों को व्याख्यायित करता है जिसमें समाज के वे निम्न वर्ग जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं से दूर हो चुके हैं, साथ ही साथ ही संसाधनों तथा आय सुरक्षा के अभाव में बेरोजगार प्रतीत होते हैं। इसके विभिन्न निर्धारकों में गरीबी, निम्न आय, सामाजिक असमानता, लिंग असमानता आदि से बहिष्करण आदि रहे हैं। यदि वैश्विक स्तर पर बहिष्करण का चर्चा की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि कैसे राष्ट्र राज्यों की आर्थिक नीतियों के कारण विश्व स्तर पर बहिष्करण को देखा जा सकता है। रोनाल्ड मंक ने अपनी पुस्तक ग्लोबलाइजेशन एण्ड सोशल एक्सक्लूजन में बताया कि पूरे दुनिया की 10 प्रतिशत जनसंख्या सहारा क्षेत्र में रहती है जबकि उसकी जीडीपी मात्र 1 प्रतिशत ही है। लैटिक अमेरिका और अफ्रीका के उन देशों को बहिष्कृत देशों की श्रेणी में रखते हुए चतुर्थदेश की संज्ञा दी गयी है। अगर हम कहे तो सामाजिक बहिष्करण की अवधारणा को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। 1960 के दशक में फ्रांस के नेता राजनीतिक, अकादमिक और पत्रकारिता जगत में गरीबी के सन्दर्भ में एक पत्रकारिता का प्रयोग हुआ। इस अवधारणा की ओर देखे तो सामाजिक बहिष्करण की शुरुआत 1974 में फ्रांस में सामाजिक विभाग के सचिव रेने लेनेयर ने फ्रांसीसी जनसंख्या में 10 प्रतिशत वैसे आबादी के सन्दर्भ में बहिष्करण शब्द का प्रयोग किया, जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति आत्मघाती लोग, उपेक्षित बच्चे, महिलाएँ, बुजुर्ग, एकल परिवार, आसामाजिक व्यक्ति नशा अपराधी आदि को शामिल किया गया है। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि सामाजिक बहिष्करण की अवधारणा फ्रांस में चुने हुए लोगों के लिए प्रयोग किया गया जो लोग सामाजिक बीमा के प्रावधान से बाहर रखे गये थे। तत्कालीन फ्रांसीसी सरकार की नीतियों में उन लोगों के लिए सामाजिक बीमा की पेशकश रखी गयी जो भुगतान कर सकते थे या कानूनी रूप से भुगतान करने में असमर्थ थे।

भारतीय संदर्भ में सामाजिक बहिष्करण को देखे तो 1996 में सामाजिक बहिष्करण को परिभाषित किया गया, जिसमें सामाजिक बहिष्करण के अर्न्तगत कुछ बुनियादी कल्याणकारी अधिकारों से बहिष्करण की बात की गयी है। जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, जल

आपूर्ति, स्वच्छता, और महिलाएं तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे आयाम शामिल हैं। इसके द्वारा उन व्यक्तियों की पहचान की गयी जो इन अधिकारों से वंचित रहें हैं, सााि ही राज्य द्वारा विश्लेषित बहिष्करण में लिंग, उम्र, आय के स्तर, सम्पति आधार, धर्म जाति, विकलांग व्यक्ति आदि को शामिल किया गया है। नायक ने 1994 में भारत में बहिष्करण के संदर्भ में जिन आयामों को रखा उसमें बुनियादी वस्तुओं से बहिष्कार, रोजगार, अधिकार ये वंचित महिलाएं, बालश्रम आदि पर बहिष्करण की पहचान की जो भारत में केन्द्रीय आयाम है। वही विश्व बैंक के अनुसार पॉवर्टी एण्ड सोशल स्कूलजन इन इंडिया में मुख्यतः भारत में आदिवासियों, दलितों और महिलाओं को केन्द्रित करते हुए भूमि, शिक्षा, आर्थिक हस्तक्षेप, तथा श्रम बाजार से बहिष्करण को प्रस्तुत किया है।

भारतीय समाज में महिलाओं के बहिष्करण के कारण

समाजीकरण : समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक व्यवहार के प्रतिमानों को सीखता है तथा जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करता है। परिवार में पैतृक समाजकरण के अलावा विभिन्न अभिकरण, जैसे स्कूल, समकक्षी समूह, साहित्य और फिल्म, प्रारंभिक समाजीकरण और प्रौढ समाजीकरण में भूमिका निभाते हैं। लड़कियाँ और लड़के अलग अलग समाजकरण पाते हैं जो बिषम भूमिकाओं और संबंधों को और स्थाई बनाते हैं। लड़के उच्च शिक्षा पाते हैं ताकि वे पालनकर्ता की भूमिका निभा सकें और लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा से ही घरेलू काम काज सिखाया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में ऐसे परिवार जो लड़कियों को अपना व्यक्तित्व और सम्मान विकसित करने के अवसर दिये जाते हैं।

लैंगिक असमानता: भारतीय समाज में महिलाओं के सामाजिक बहिष्करण का प्रमुख कारण लैंगिक असमानता है। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा समाज में निम्न प्रस्थिति प्राप्त होती है। जिसके कारण समाज भी यह अपेक्षा करता है कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। इस लैंगिक भिन्नता के पीछे कई और भी सहायक कारक हैं। जैसे लड़का के कारण पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी, शादी के बाद दहेज लायेगा, इत्यादि इस प्रकार की धारणाओं के कारण समाज के अन्तर्गत लैंगिक भिन्नता होती है।

घरेलू हिंसा तथा दहेज प्रथा: परिवार में महिलाओं से मारपीट दुर्व्यवहार भावप्रवण अत्याचार और इस प्रकार के अन्य व्यवहार को पारवारिक समस्याएं माना जाता है। दहेज प्रथा का अस्तित्व, प्रचलन तथा विस्तार बहुत भयानक होता जा रहा है। यह देखा गया है कि दहेज प्रथा का प्रचलन अनुलोम विवाह उच्च जाति के पुरुष एवं निम्न जाति की महिला के विवाह से शुरू हुआ है। स्त्री धन की अवधारणा संपत्ति में हिस्सा जिसे महिलाएं विवाह के समय प्राप्त करती हैं उसका स्थान अब दहेज प्रथा ने लेलिया है। अचल संपत्ति के बदले आमतौर पर नगद या किसी अन्य रूप से दहेज में दिया जाता है जिसका दूष्परिणाम बहुत भयाभय रूप

लेता जा रहा है। दहेज प्रथा जोस कुरुतियों के कारण महिलाओं की स्थिति आज बहुत ही दयनीय बनी हुई है।

महिलाओं के साथ महिलाओं का दुर्व्यवहार : परम्परागत पारवारिक पदानुक्रम में महिलाएं अपने से छोटी महिलाओं को प्रायः नीची नजर से देखती हैं। जिस महिला का शोषण होता है अथवा होता रहा है वह अपने से छोटी महिला पर जुल्म करती है। बहुत सारी महिलाएं इस बात से अनजान हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो रही है। अनेक परिवारों में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित होती है जब बेटे का विवाह होता है और बहू घर में आती तो सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष चीज को लेकर उसकी सास उसके साथ दुर्व्यवहार करती है जो हमारे समाज के अन्तर्गत एक विकराल समस्या बनी हुई है।

सामाजिक समावेशन – सामाजिक रूप से समावेशी समाज निर्माण एक मुक्त नीतियों से निर्मित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में मानव के इतिहास में सामाजिक समावेशन की धारणा हाल के वर्षों में आयी है। यह लोकतंत्र के विकास और पूंजीवाद की नई व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यह बहुत ही कठिन है कि राजनीतिक शासक समूहों ने सामाजिक समावेशन की अवधारणा को समावेशन की नीति के रूप में स्वीकार किया। यह कहना सर्वथा उचित होगा कि अधिकतर शासन व्यवस्थाएं सामाजिक विभाजन पर आधारित थीं और शासन समूह विभाजित सामाजिक ढांचे पर फल फूल रहे थे। दूसरी ओर समाज के अन्दर ही नए सिद्धांत और विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा था जिससे व्यक्तियों, समुदायों और समूहों को समाज के अन्तर्गत सम्मिलित किया सके। यह समायोजन की प्रक्रिया ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूपों में आगे बढ़ी है। नए समूह या विदेशी तत्वों को समाज ने क्षैतिज रूप से समायोजित किया गया

महिला समावेशन के आयाम:

शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, विधिक राजनैतिक, भावनात्मक इत्यादि।

शैक्षिक आयाम: एक सुशिक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ साथ स्वयं भी आत्म विश्वास से परिपूर्ण होती है। संतान की प्रथम गुरु उसकी माता यदि सुशिक्षिता है तो भावी पीढ़ी के शिक्षित होने की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विसंगतियों से लड़ने का एक मात्र हथियार भी शिक्षा ही है। इसके प्रभाव से महिलाएं परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करती हैं तथा परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकती हैं।

आर्थिक आयाम: आज के युग में सभी का स्वावलंबी होना आवश्यक है। महिलाओं को भी अपनी योग्यता अनुसार आर्थोपार्जन हेतु सामने आना चाहिए। महिलाओं के आर्थिक रूप से सबल होने से परिवार में उन्नति आती है, साथ ही वह अपनी कई प्रकार की इच्छाओं को अपनी मर्जी से पूरा कर सकती है।

आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला किसी की मोहताज नहीं होती है। उसे अपने तथा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए किसी के सामने मोहताज नहीं हाना पड़ता।

सामाजिक आयाम: सामाजिक प्रक्रिया की शुरुआत परिवार से होती है, क्योंकि विभिन्न परिवारों के योग से ही समुदाय तथा समाज का निर्माण होता है। यदि परिवार में महिललाओं के साथ समानता का व्यवहार होता वे स्वयं सामाजिक रूप से सशक्त हो जायेगी। इसके लिए परिवार में पुत्र पुत्री भेदभाव, घरेलू प्रबंधन में पत्नी को सेविका मानने की बजाय सहयोगिनी मानना उसके साथ अभ्रद व्यवहार अथवा अपशब्दों के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगाने के साथ समान व्यवहार करना आदि शामिल है।

राजनैतिक आयाम: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। देश के राजनैतिक परिदृश्य में महिलाओं की बराबर और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय और राष्ट्रीय निकायों के चुनाव में महिलाएं भाबीदारी ले जिससे अपने तथा समाज के लिए एक बेहतर मुखिया निर्धारित हो।

भावनात्मक आयाम: अधिकतर देखा जाता है कि महिलाएं शिक्षित तथा आर्थिक रूप से मजबूत हो तब भी अतिशय भावुकता के कारण कई बार गलत निर्णय ले बैठती है। जिससे आगे चलकर उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग बार बार प्रताडित करते हैं फिर भी महिलाओं को चुप रहने की सीख दी जाती है इसलिये महिलाओं को भावनात्मक रूप से गलत निर्णय नहीं करने चाहिए गलत के खिलाफ तुरन्त आवाज उठानी चाहिए।

निष्कर्ष: भारतीय समाज के अर्न्तगत अपने अध्ययन के दौरान देखा है कि हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद आज के समय में भी महिलाएं किसी न किसी प्रकार से स्वयं को समाज से वंचित महसूस करती है। हमे जानना होगा कि समाज में जितना महत्वपूर्ण पुरुष हैं, महिलाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं के सहयोग के बिना हम परिवार एवं समाज के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महिला बच्चे क प्रथम गुरु मानी जाती है, मां द्वारा बच्चों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से बच्चों की पालनहार होती है। इस पर भी महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है एवं उन्हें समाज में दायम दर्जा दिया जाता है। हमारे समाज में महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर, नैतिक रूप से अविश्वसनीय, आर्थिक रूप से बोज़ एवं बौद्धिक रूप से कमजोर माना जाता है। गंभीर आध्यात्मिक गतिविधियों से उन्हें दूर ही रखा जाता है। पुरुषों को प्रभावी स्थान प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि महिलाओं को सेवा भाव की। इस अध्ययन के अर्न्तगत इस बात का विश्लेषण किया गया है। कि इस पुरुषवादी एवं भौतिकवादी संस्कृति में महिलाओं के सामने किस प्रकार की

चुनौतियां आती है। किस प्रकार महिलाएं अपने आप को समाज से वंचित महसूस कर रही हैं कही कन्या भ्रूण हत्या तो कही दहेज प्रथा, कही लिंग असमानता तो कही घरेलू हिंसा इत्यादि यह सभी प्रकार की समस्याओं से हमारी महिलाएं समाज के अर्न्तगत किसी न किसी रूप में बहिष्कृत हो रही है। अब हमें एक समान समाज के निर्माण की आवश्यकता है अपने परिवार तथा देश को तभी विकसित कर सकते हैं जब हम सभी महिलाएं एवं पुरुष कन्धां से कन्धां मिलाकर प्रत्येक कार्य को समान रूप से बिना भेदभाव के करें।

संदर्भ

1. Silver, Hilary, "Social Exclusion and social Solidarity: Tree Paradigms," Vol.no.69,1994,pp .531-576.
2. Sen, Amartya, "Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny,"Asian Development Bank, University of Michigan, 2000.
3. Silver, Hilary and Miller, " Social Exclusion ,"Indicators, Vol.2,No.2, 2015
4. Levitas, Ruth, " The concept of Social Exclusion and new Durkheimian Hegemony",CriticalSocial Policy, Vol. 16, no.46, 1996
5. Levitas,Ruth, The Inclusive Society and New labour, Palgrave, Macmillan, UK, 2005.
6. Mohanty, M,(2004), "Class Cast Gender", New Delhi: Sage Publication.
7. Krishna S. (2015), "Women Social Exclusion and Inclusion," Kalpaz Publication.
8. Peace, Robin, "SocialExclusion: A Concepted in need of Definition", Social Policy Journal, Issue16 Nezealand, July 2001.
9. Rao, Anupama (2003), "Gender& Cast: Issue in Contemporary Indian Feminism"New Delhi: kali for Women
10. Rage S. (2003), " Sociology of Gender: the challenge of feminist Sociological Knowledge,"Thousand Oaks,Calif: Sage Publication.